

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ATENDIMENTO AO ALUNO COM AUTISMO: UM
ESTUDO DE CASO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393138

*Ana Valéria Cardoso Farias¹
Cláudia Solange Rossi Martins²*

RESUMO: Uma educação inclusiva que valoriza a diversidade e atende as necessidades daqueles que apresentam necessidades educacionais específicas, é um objetivo crucial para promover a igualdade de oportunidades e garantir uma sociedade mais justa e equitativa. A eficácia desse modelo educacional depende de vários fatores, como a implementação de práticas pedagógicas diferenciadas, a promoção de ambientes inclusivos e a colaboração entre os profissionais da educação. No atendimento a alunos autistas em salas de aula regulares, a base de uma educação inclusiva está na compreensão e respeito às suas diferenças individuais. Tal abordagem é respaldada por estudos que enfatizam a necessidade de reconhecer a singularidade de cada aluno e adaptar o ensino de acordo com suas características e necessidades. Isso requer uma atenção especial às habilidades, estilos de aprendizagem, interesses e desafios de cada estudante, buscando estratégias de ensino que atendam a essa heterogeneidade. Entretanto, tais práticas pedagógicas nem sempre ocorrem nos contextos educacionais, por diversas razões. Considerando tal realidade, este estudo teve como objetivo saber como a proposta da educação inclusiva pode ser efetiva no atendimento a um aluno autista de 11 anos, do 6º ano do ensino fundamental, com base no relato de sua mãe. Trata-se de uma pesquisa básica, qualitativa, descritiva, estudo de caso. A partir de uma discussão dialética sobre os fatos evidenciados neste estudo, foi possível constatar que a educação inclusiva é muito mais que a presença física do aluno na sala de aula, é muito mais que fazer atividades coladas no caderno dia após dia. Como relata a mãe, a educação inclusiva deveria ser para toda a comunidade escolar, porque se aprende muito mais em termos de humanidade, em termos de compreender o outro, e de respeitar o outro, que é diferente de você.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Atendimento, Aluno, Autista, Estudo de Caso.

¹ Discente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, avcf88@gmail.com

² Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br